

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПРЕДБОРСЬКИЙ В.А.

Гібридна влада («двоєвладдя»): тіньовий вплив засобами паралельної реальності

Предметом дослідження є теоретичні аспекти одного із стрижневих елементів теорії тінізації влади – виявлення сутності та особливостей формування, акцентування, найтіснішого зв'язку з використанням засобів тіньової паралельної реальності.

Метою дослідження є визначення змісту причин наявності історичної форми – «двовладдя» – формування за сучасних умов нелегітимно-кланової «автономної» організації тіньової влади як форми реалізації тіньових спроможностей паралельної реальності.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно-функціональний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження щодо історичних умов формування тіньової влади.

Результати роботи. У статті обґрунтовано необхідність пошуку причин та форми тінізації влади, виявлення закономірностей тінізації владних механізмів в Україні через наявність особливостей тінізаційного тренду походження форми влади.

Галузь застосування результатів. Система наук із сімейства галузі державного управління, широке коло методологічних аспектів соціально-економічних, правових наук з проблем дисфункційного розвитку влади.

Висновки. Основні підсумки дослідження, їх теоретичні результати слід звести до наступних висновків: 1) вихідною мегапроблемою дослідження функціонування тінізаційних владних механізмів є вихідні тіньові дисфункції влади, зокрема історичні особливості формування «автономної» влади; 2) одним із принципів висновків дослідження є висновок про те, що історична логіка генези та розвитку «автономної» тіньової влади – сучасного сектора різкої асиметрії в доходах, інституційної недемократичності, паразитарності, системної корупції, системного використання засобів утворення тіньової паралельної реальності у владі, позанормативного регулювання внутрішніх відносин («внутрішньоавтономне, вузьокланове звичаєве право», що адаптує до своїх вимог «зовнішнє» право офіційної держави) – це наявності високого рівня системної загрози щодо загострення протиріч між владою та суспільством.

Ключові слова: «двоєвладдя», «паралельна тіньова реальність», багатовіковий тренд розвитку «автономної» тіньової влади.

Гибридная власть («двоевластие»): теневое воздействие средствами параллельной реальности

Предметом исследования являются теоретические аспекты одного из стержневых элементов теории тенизации власти – выявление сущности и особенностей формирования, акцентирования, наиболее тесной связи с использованием средств теневой параллельной реальности.

Целью исследования является определение содержания причин наличия исторической формы – «двоевластия» – формирования в современных условиях нелегитимно-клановой, «автономной» организации теневой власти как формы реализации теневых возможностей параллельной реальности.

Методы исследования. В работе применяется совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, структурно-функциональный, исторический, логический, что позволило обеспечить концептуальное единство исследования относительно исторических условий формирования теневой власти.

Результаты работы. В статье обосновывается необходимость поиска причин и формы тенизации власти, выявления закономерностей тенизации властных механизмов в Украине через наличие особенностей тенизационного тренда происхождения формы власти.

Отрасль применения результатов. Система наук из семейства отрасли государственного управления, широкий круг методологических аспектов социально-экономических, правовых наук относительно проблем дисфункционального развития власти.

Выводы. Основные результаты исследования, их методологические результаты можно свести к следующим выводам: 1) исходной мегапроблемой исследования функционирования тенизационных властных механизмов являются исходные теневые дисфункции власти, в частности исторические особенности формирования «автономной» власти; 2) одним из принципиальных выводов исследования является вывод о том, что историческая логика генезиса и развития «автономной» теневой власти, – современного сектора резкой асимметрии в доходах, институциональной недемократичности, паразитарности, системной коррупции, системного использования средств образования теневой параллельной реальности во власти, позанормативного регулирования внутренних отношений («внутреннее автономное обычное право», что адаптирует к своим требованиям «внешнее» право официального государства) – это наличие высокого уровня системной угрозы обострения противоречий между властью и обществом.

Ключевые слова: «двоевластие», «параллельная теневая реальность», многовековой тренд развития «автономной» теневой власти.

PREDBORSKIJ V.A.

Hybrid power («dual power»): a shadow effect means of parallel reality

The subject of study is the theoretical aspects of one of the core elements of the theory of shadowing power – the identification of the essence and peculiarities of formation, accentuation, closest connection with the use of means of shadow parallel reality.

The purpose of the study is to determine the content of the reasons for the existence of a historical form – «dual power» – the formation under the current conditions of illegitimate clan «autonomous» organization of shadow power as a form of realization of the shadow capabilities of parallel reality.

Methods of research. The work used a set of scientific methods and approaches, including systemic, structural, functional, historical, logical, which allowed to ensure the conceptual unity of research on the historical conditions of the formation of shadow power.

Results of the work. The article substantiates the need to search for the causes of the shadowing of power, the identification of patterns of shadowing of the power mechanisms in Ukraine through the

presence of a trend of tendency for the origin of the form of power.

Application of results. *The system of sciences from the family of public administration, a wide range of methodological aspects of socio-economic, legal sciences on the problems of dysfunctional development of power.*

Conclusions. *Basic results of research, their methodological results can be taken to the next conclusions: 1) 1) the initial mega-problem of studying the functioning of the shadowing power mechanisms is the initial shadow dysfunctions of power, in particular the historical features of the formation of «autonomous» power; 2) one of the fundamental conclusions of the study is the conclusion that the historical logic of Genesis and the development of «autonomous» shadow power – the modern sector of sharp asymmetry in income, institutional undemocracy, parasitism, systemic corruption, systematic use of the means of formation of shadow parallel reality in power regulation of internal relations («intra-autonomous, narrow-law customary law», which adapts to its requirements the «external» law of an official state) is a high level of systemic threats of exacerbation of contradictions between government and society.*

Keywords: *«dual power», «parallel shadow reality», a centuries-old trend of development of «autonomous» shadow power.*

Постановка проблеми. Системні процеси деградації, деформації соціально-економічних процесів, розвиток чинників кризової регресії влади, системна корупція обумовлюють високу ступінь гальмування процесів реформування суспільних відносин, необхідність вивчення сутності сучасних домінуючих тінювих впливів, зокрема особливості генетично-тінювої організації влади, імперативів щодо ефективних засобів її обмеження та посилення тінювої резистентності.

Необхідність застосування ефективних засобів протидії тінювій владі знайшла відображення уряді важливих законодавчих, нормативно-правових актів держави, таких як: проекти сучасного законодавства щодо протидії корупції, Закони України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014–2017 роки» (2014), «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011), Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією» (2003, № 84/2003), проект Державної програми детінізації економіки, Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції» (2005, № 1615/2005), постанови Кабінету Міністрів України з питань відстеження процесів тінюзації економіки та розроблення рекомендацій щодо обмеження її зростання, цілий ряд відомчих актів тощо.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. До вітчизняних досліджень з тінювої влади відносяться праці В. Д. Базилевича, А. В. Базиліюка, О. І. Барановського, В. М. Боро-

дюка, Г. С. Буряка, З. С. Варналія, А. С. Гальчинського, Я. Я. Дьяченка, С. О. Коваленка, І. І. Мазур, В. О. Мандибури, О. В. Турчинова та ін. Значний внесок у розробку адміністративно-правових і кримінально-правових аспектів протидії корупції, тінювої влади зробили вітчизняні вчені-юристи.

У той же час, у зв'язку з недостатнім системним вивченням явища тінювої влади, її генези, метаморфози та причин розвитку окремих форм та стадій, засоби ефективного обмеження тінювих владних процесів потребують подальшого спеціального дослідження.

Метою статті є подальший розвиток теоретичного вивчення сутності тінювої влади, зокрема логіко-історичної метаморфози її форм від історичних явищ, притаманних часу Київської Русі до сучасних паразитарних «автономних», тінювих елітних утворень, її головних тінювих засобів впливу, зокрема тінювої паралельної реальності.

Виклад основного матеріалу. Бурхливі біфуркаційні зрушення в суспільному житті, гострі соціальні конфлікти, гібридні війни поставили перед методологією науки ряд нових проблем [1], що зумовило необхідність переосмислення традиційних проблем, зокрема засобами теорії постмодернізму, найважливішим фактором становлення якого стала інформаційна культура. Вона обумовила перехід від базового значення виробництва речей до виробництва знаків, символів, інформації, паралельної інформаційної реальності. Одним із шляхів подолання методологічної кризи, у тому числі щодо дослідження тінювих владних процесів, є забезпечення кон-

структивного синтезу теоретичних досліджень, у тому числі засобами синтезу категоріального апарату суспільних наук. Переростання тих чи інших понять, категорій, що початково виникли в окремих часткових галузях знань, у поняття загальнонаукового характеру та змісту, що визнаються науковим товариством як базові елементи структури сучасної наукової парадигми, є важливою закономірністю розвитку науки. А. С. Гальчинський відмічає, що існуючі способи розподілу суспільних наук, що диференціюються не стільки завдяки предмету дослідження, скільки в силу історичних (і не в останню чергу адміністративних) причин, стають у все більшій мірі неефективними. Сьогодні головна вимога до суспільствознавства – «зібрати окремі частини в єдине ціле», сформувати принципи узагальнюючої теорії, що в більшій мірі є адекватною логіці сучасних трансформацій [2]. Однією з таких категорій є категорія інформації [3] та сформована нею «паралельна реальність», застосування їх як засобу для подальшого розвитку теоретичних досліджень тінювих процесів, зокрема у так званій гібридній кризовій формі влади¹.

Масовий розвиток інформаційних процесів в останні десятиріччя ХХ–ХХІ ст.ст. перетворили інформацію з окремого фактору виробництва на найважливішу форму віртуальної суспільної владної реальності – паралельну існуючим (фізичним) матеріальним. Серед полісистем сучасних владних паралельних реальностей важливе (деструктивне) місце займає тінюва інформаційна паралельна реальність – тінюве паралельне парасуспільство як масштабне системне утворення, розвиток якої за сучасних умов прискорюється. Поеднання тінювої паралельної реальності у множині її декомпозицій і паралельної реальності офіційного простору сучасного суспільства утворюють одну із потужних гібридних моделей його розвитку. Великого дискурсивного значення у зв'язку з цим набуває проблема дослідження об'єктивної локалізації цього потужного соціального віртуального інструменту

за певним спектром гібридних суспільних структур та тих загроз, що виникають у зв'язку з цим.

В сьогоднішньому українському суспільстві існує величезний попит на ефективне реформування влади. Однак, всупереч цьому, в Україні діє довгостроковий (багатовіковий) тренд, згідно якого вихід з чергової економічної кризи здійснюється за рахунок погіршення діяльності інституцій легітимної державної влади, суттєво погіршуються засади майбутнього розвитку суспільства: звужується та обмежується внутрішній сукупний попит населення як основи сучасної економіки, її стабільного розвитку; стискається система самоврядування, відбувається надлишкова централізація та паразитарно розростається бюрократична вертикаль управління, що все більше віддаляє центри прийняття державних рішень від потреб народу, натомість сучасні процеси в розвинутих країнах переважно інтенсифікують горизонтальні зв'язки; державні рішення мають гібридний закритоклановий, тінювий характер, діяльність державно-владної системи та афілійованих до неї структур набувають тінюючого тиску, що виводить за межі правового поля діяльність зростаючих контингентів суб'єктів державно-владних рішень, тощо [4]. У черговий раз загострюється стрижнева проблема розвитку українського суспільства – амбівалентність влади та національної еліти.

Наявність об'єктивних історичних передумов домінування в економічній структурі суспільства, що перебуває в стані трансформації, «двоєвладдя», паразитарного елітного (олігархічно-кланового) сектору [5, с. 150–167], як головного тінюючого фактора розвитку, спричиняє кумулятивний синергетичний ефект підсилення тінюючих процесів в інших секторах економіки за рахунок архаїзації її соціально-економічних форм, виштовхування тінювим елітним владним сектором ординарних секторів із звичних місць та функцій в економічній структурі, активізації при цьому великого обсягу маргінальних (експлярних) неформальних зв'язків.

Особливість історичних шляхів утворення гібридного тінювого «автономізму» у вітчизняному суспільстві – тобто наявність двох ешелонів влади – першої, офіційної (скандинавського походження) і другої, в значній мірі тінювої, що складалася з місцевих елементів – прослідковується на механізмі повноважень щодо збору до-

¹ *Владна криза – це особливий переломний стан у розвитку та функціонуванні владної системи суспільства, державно-владних структур, що характеризується системною втратою конгруентності функціонування інституційної системи, нестабільністю, розбалансованістю діяльності політичних структур, зниженням рівня керівності соціально-економічними процесами, загостренням соціально-економічних та інших соціальних інституцій, економічних конфліктів, зростанням критичної невдоволеності й конфліктної активності мас.*

даткового продукту, здійснення судійських функцій, прийняття важливих суспільних рішень. Так, на відміну від давньоруської системи двоєвладдя², у феодалній Європі принцип делегування повноважень розповсюджувався в ієрархії феодалного управління «зверху донизу». Кожний наступний вищий рівень передавав управлінські функції нижчому рівню. «Верхні поверхи» державно-владної управлінської піраміди децентралізують управління, найнижчий рівень здійснює всі функції керівництва безпосередньо.

Закладений у період давньокіївської держави вихідний механізм привласнення додаткового продукту сформував історичну логіку розвитку, що виявилася у подальшій розбудові економічної основи автономної тіньової квазіелітної влади. Зібрали додатково продукт у формі «окупаційної» данини можна було тільки шляхом «полюддя», тобто з'явившись разом зі всією дружиною: піддані платили податки лише при наявності безпосередньої загрози застосування військової сили. Князю необхідно було в ході полюддя реалізувати свої права, і тільки з'явившись разом з військом, він міг забезпечити виконання своєї функції щодо збирання данини. Саме поєднання князя через своєрідний соціально-економічний симбіоз з дружиною створювало цю можливість, ніяке інше делегування повноважень не давало можливість це здійснити: добре відомий приклад із князем Ігорем показує, чим закінчилося таке делегування повноважень, і наскільки піддані були не готові та й не здатні виконати владні фіскальні функції.

Принципового значення для подальшого розвитку протиріч матриці «автономної» тіньової влади на національному суспільному просторі, як наступний синергічний крок, мала генеза моделі державного управління в Хазарському каганаті в епоху від VII до X ст., яка була перенесена на ґрунт та визначила своєрідність моделі тіньової організації державної влади як в Україні, так і в багатьох інших країнах. Її сутність виявляється у формуванні системи державного управління, що іноді називається «двоєвладдям»: номінально на

² Двоєвладдя – змішана гібридна владна поліструктура з розвинутою асиметрією дискурсивного та матеріальних модусів, що відбиває існуюче, різного роду інтенсивності, протиріччя між інтересами правлячих політико-економічних класів суспільства, коли за офіційними владними позиціями офіційної влади діє гібридно прихована, офіційно не визнана як правлячий суб'єкт влади її структура, що доповнює чи домінує (в аспекті модусів) над першою. «Друга» тіньова влада є структурою (в аспекті модусів) обмеження, протидії або знищення інституційної структури офіційної влади.

чолі країни стоїть національний лідер та місцевий владний клас, а за лаштунками офіційної, як віртуальної, влади реальний домінуючий вплив на владні процеси здійснює іудейська верхівка (чи наведена в іудаїзм місцева еліта). «Двоєвладдя» є найсуттєвішим синергетичним тіньовим явищем, що найістотніше посилює проблему тіньової «автономної» влади в Україні.³

Внутрішні та зовнішні фактори розвитку двоїстості тіньової державної влади сформували на національному рівні феномен тіньової «автономності», що в значній мірі монополізує у своїй діяльності фактор тіньової паралельної реальності, як основне знаряддя у боротьбі з офіційною, легітимною владою.

Змістом синкретизму гострокризивої гібридної форми двоєвладдя «автономії» (від відповідальності перед суспільством, законом) держави та тіньового, паразитарного (олігархічного) сектора, як найнебезпечнішої форми тінізації суспільних відносин, є відносини монополізації адміністративно-економічного, бізнесового, політичного ресурсу для обмеженого кола осіб, забезпечених олігархічними, політичними відносинами, корупційними та родинними, партійними зв'язками з вищими щаблями адміністративної та судової влади, правоохоронних органів, відсутністю економічної, політичної, кадрової конкуренції в поєднанні з необмеженим доступом до національних ресурсів країни. Форма існування симбіозу елітного сектора та «автономної» влади набуває в сучасності поширеної домінуючої форми тіньового парасуспільства – альтернативного нелегітимного, другого, тіньового центру влади та суспільного розвитку. В цих умовах корупція набуває системного характеру, стає неодмінним мегаатрибутом адміністративної системи, іманентним способом

³ Концепція «автономної» тіньової держави («тіньового двоєвладдя») розробляється автором з 2016 року, незалежно від інших подібних концепцій, що намагаються пояснити вплив тіньових «залаштункових» квазівладних сил, механізмів тіньового впливу на феномен функціонування офіційної держави. Ця концепція покликана вказати на реальні центри розробки та прийняття державно-владних рішень, їх відхилення від легітимних, офіційних процедур. Необхідно створити дієву систему безпеки сфери прийняття і реалізації рішень державної політики від сторонніх («тіньових») впливів. У 2017 році з'явилася американська концепція «глибинної держави», що близька за концептуальним підходом, об'єктом дослідження, але повністю не збігається з концепцією «автономної» тіньової держави, що розробляється на вітчизняному ґрунті соціально-економічних передумов, причин та наслідків функціонування системи тіньового двоєвладдя. Концепція «глибинної держави» не враховує особливості вітчизняних умов, позбавлена аналізу реальних механізмів тіньового владного впливу.

її регуляції. Тіньове парасуспільство – це закрита бізнесово–владна сфера суспільства, що монополізована олігархічними структурами, котрі мають на меті набуття політичного впливу та надвисоких доходів за допомогою використання значною мірою спекулятивного фінансового капіталу. Існуюча як пануюча тіньова структура, тіньове парасуспільство утворює, відповідно до своїх потреб, і тіньову політичну, судову, правоохоронну, соціально–економічну інфраструктуру, що зумовлює тіньовий режим функціонування рядових суб'єктів господарювання.

Тіньове паралельне парасуспільство, як реальність в сучасних умовах, функціонально має найширшу розвинену множину поліструктур, що є інформаційною асиметрією офіційної, активно (гібридно) перехрещених з останньою.

Нова якість гібридних тіньових впливів полягає у радикальному зміщенні акцентів мотивації дій на рівень конструювання уявної псевдореальності. Ціннісно–сміслова модель світу організує сприйняття реальності як цілісного комплексу фактів і явищ з відповідною оцінкою їх значущості. Те, що не вкладається у загальну модель світу, позначається як периферійне та вороже, спроможне зруйнувати реальність, а отже, потрібно захищатися від нього, вдаючись до певних героїчних протидій.

Власне тіньові та іншого типу агресивні операції виглядають як вимушені, спрямовані на захист скривджених, подолання «світового зла». Кореляція засобів «м'якої» та «жорсткої» сили дозволяє реальні жорсткі операції проводити під прикриттям привабливих гасел, а з іншого боку – конструювати фейкові події або симулякри для демонстрації на поверхневому рівні з метою обґрунтування необхідності подальших жорстких дій.

Історія показує багато схожих компонентів, що створюють передумови для виникнення такого типу гібридних тіньових впливів, інвазій. Головною їх рисою є використання подвійної або багатовимірної тактики у проведенні політики, спрямованої на досягнення стратегічної мети. На поверхневому рівні створюється певна квазіреальність (реформації, протидія корупції, діджиталізації, небезпека з боку Заходу тощо), що підтримується засобами пропаганди та дезінформації, включно з розрахованими на це діями та висловлюваннями політичних лідерів та ідеологів, тоді як на глибинному рівні відбуваються жорсткі дії, спрямовані на реалізацію справжніх

цілей – фактичне формування потрібної реальності у вигляді системи влади і панування над іншими [6, с. 58–59].

До головних компонентів паралельних реальностей, що сформували кризово–гібридний характер влади, перманентну нестійкість та загрозу руйнівних часток розвитку, відносяться цінності, політичне правління, економічна система, правове, правоохоронне забезпечення тощо. До них належить також, на нашу думку, особлива форма взаємозв'язку та взаємозалежності держави та економіки, що у величезній мірі характеризує особливості суспільної організації, інституційний устрій тих чи інших суспільних систем.

Двоїстість засобів владного простору зумовлена існуванням та розвитком протиріччя між двома модусами сучасної гібридної кризи влади – фізичної дійсності та дискурсивного конструкту [6, с. 41–45]. Так, владний конфлікт слід трактувати як насамперед фізичний, матеріальний феномен – це персонал владних структур, керівництво, їх соціальний капітал, технічні засоби управління, зв'язку, інформаційна техніка, комунікації тощо. Водночас фізичний потенціал та його реалізація у владних процесах супроводжуються процесами їхнього дискурсивного осмислення, словесного опису та аналізу.

Фізичний модус існування конфлікту влади завжди йде у супроводі її дискурсивного модусу. Конфлікти набувають сенсу і статусу лише разом із дискурсивними формами.

Міфи, історичні хроніки, романи, репортажі, монографії, праці філософів й істориків, доповіді експертів й аналітиків, присвячені протиріччям владного конфлікту, корпоративне та адміністративне право та інше – перелік текстових і соціальних форм осмислення явища конфлікту та інтерпретацій конкретних владних подій можна продовжувати та розширювати майже нескінченно. Об'єднує ці різноманітні види діяльності її знаковий (семіотичний) характер. Рефлексія про владний конфлікт (так само, як усі інші види рефлексії) розгортається в дискурсивному вимірі. Можемо стверджувати, що конфлікти влади є невід'ємними від словесних, дискурсивних практик.

Таким чином, слід зробити загальний висновок про те, що владний конфлікт реалізується як у матеріальному (фізичному), так і в дискурсивному вимірах. Відповідно для визначення сутнісних ознак конфлікту необхідно враховувати два

модуси її існування: 1) конфлікт як феномен фізичної реальності; 2) конфлікт як дискурсивний конструкт. Співвідношення між двома модусами може бути описане, зокрема, за допомогою сучасних когнітивно-семантичних і комунікативних підходів, що дозволяють поставити питання про характер зв'язку між текстами щодо владного конфлікту (дискурсивними практиками й наративами) та матеріальними (фізичними) параметрами владних криз.

Гібридний владний конфлікт, що обумовлює кризовий характер владних процесів, у загальному вигляді розуміють як конфліктні дії, що здійснюють шляхом поєднання інформаційних, управлінських, економічних та інших засобів з метою досягнення стратегічних владних цілей. Специфіка такого поєднання полягає в тому, що кожний із способів ведення гібридного конфлікту застосовується у владних цілях і використовується як засіб усунення політичного супротивника. Таке функціональне поєднання у межах гібридних конфліктів гетерогенних явищ і засобів вимагає комплексного аналітичного підходу з боку представників різних галузей знань. Слід, однак, взяти до уваги, що на заваді побудові комплексних міждисциплінарних підходів стоять відмінності у предметній сфері окремих наук, що мають справу з тим самим об'єктом, у цьому випадку – з гібридними владним конфліктом.

В останні десятиліття співвідношення двох модусів владного конфлікту – дискурсивного та матеріального – набуло різко асиметричного характеру: матеріальний модус владних процесів залишається відносно локалізованим, обмеженим, у значній мірі вторинним.

Характерним прикладом все більшого домінування дискурсивного модусу в суспільних процесах і його все більшої локалізації у діяльності «автономної» тіньової влади є, зокрема, сучасні механізми формування світових цін на нафту, що, у свою чергу, як відомо, визначають світові ціни й на газ.

Після Другої світової війни на нафтовому ринку домінував фізичний модус суспільної реальності – внутрішні (трансфертні) угоди споживачів із сімома вертикально інтегрованими дохідними компаніями, які контролювали 85% світових запасів сировини – British Petroleum, Exxon, Gulf Oil, Mobil, Royal Dutch Shell, Chevron і Texaco. У той же час, ціна нафти визначалася за витратним принципом («витрати компанії плюс маржа» або «вартість за-

міщення»: це сприяло обмежуванню фізичного трансферту нафти на світовому ринку).

Проблема необхідності підтримки стабільності ринку в умовах новітніх викликів, зокрема в умовах цінових війн, привнесла в міжнародну торгівлю нафтою нові механізми управління ризиками, зокрема техніку біржових операцій. Саме такий ринок з 1980-х років став індикатором у значній мірі тренду до домінування дискурсивного модусу замість фізичного щодо співвідношення попиту та пропозиції, орієнтиром для якого є діяльність біржових спекулянтів, тобто торгівців нафтовими контрактами та їх фінансовими похідними (деривативами), які отримували зиск на коливаннях цін (незалежного від фізичного попиту і пропозиції) і тому були зацікавлені у розкачуванні ринку, посиленні його нестабільності.

З 2000-х років ситуація на нафтовому ринку у зв'язку з широким запровадженням електронних торгів ф'ючерськими контрактами значно посилює домінування дискурсивного модусу в інформаційних (паралельних до фізичної реальності) процесах. Вже через кілька років після впровадження біржових операцій з нафтою їх масштаб у сотні разів почав перевищувати фізичні обсяги її добутку. Зокрема, у 2008 році середньозважене співвідношення між обсягом укладених на NY MEX контрактів і вартістю фізичних обсягів постачання за ними нафти для сота WTI досягло 700 [7].

Синкретизм (гібридизація) влади та олігархічного бізнесу у вітчизняній економіці має не стільки значення як окремі, мозаїчні утворення, що мають значення як певні сегменти суспільного простору, скільки як потужні секторальні макросуспільні тіньові утворення паралельних реальностей з характеристиками симбіозу тіньової влади та елітного (олігархічного) бізнесу⁴.

Синкретизм тіньового бізнесу та влади як макросуспільне утворення, як симбіоз тіньової влади та бізнесу потребують й відповідної адекватної форми владної організації, що виявляється в існуванні тіньової «автономної» держави.

Поява «автономної» (від суспільних інтересів) тіньової влади в умовах прискореного розвитку

⁴ Масштабна гібридизація владних відносин, що обумовлена: 1) існуванням множини паралельних віртуальних просторів інформаційних впливів, що є перетвореними, тінізаційно зміненими формами матеріальних (об'єктивних) процесів влади та, 2) численні явища гібридизації матеріальних суб'єктів влади та бізнесу, що в цілому є проявами тіньової модифікації інформаційного ресурсу по відношенню до їх об'єктивної основи, визначають найосяжніше поширення тіньових і тінізаційних процесів.

паралельних тіньових реальностей означає все більшу її сегментованість (автономізацію), тінізацію, конфліктність влади.

Суспільна форма тіньової «автономної» держави є результатом діалектичного заперечення та утримання в собі (діалектичне зняття) попередніх форм історичного розвитку, що має кланову неформальну структуру, сформовану на базі територіально-бізнесового та службово-бізнесового нагромадження клієнтських, корупційних зв'язків в адміністративно-бізнесових групах, що утворюють нетранспарентну, «автономну» (від офіційної держави, суспільства), паразитарну, тіньову паралельну офіційній, державу (державу – реципієнта паразитарних структур). Таким чином дисфункційні проблеми організації влади, зокрема наявності в ній системної тінізації, корупції в Україні, обумовлені найтіснішим зв'язком із закономірностями інтенсивного типу тіньової діяльності, розвитку метаморфоз неформальної організації, наявності джерел потенційної дисфункційності в їх генезі.

Натомість дискурс, пов'язаний з подіями в Україні, набув глобального масштабу, при цьому значно варіюючись на локальному (внутрішньоукраїнському), міждержавному і глобальному рівнях. Ці три головні виміри інформаційного дискурсу владного конфлікту пов'язані з різними, часто контрверсійними, інтерпретаціями подій.

Дискурс гібридного конфлікту не обмежується медійною сферою, виходить за її межі. Крім паперових, електронних та інтернет-медій він охоплює широкий спектр соціальної комунікації, починаючи від приватних розмов на теми тих або інших різновидів протистояння, залаштункових механізмів влади, зокрема з використанням інструментів «автономної» тіньової влади, і закінчуючи перемовинами дипломатів [7, с. 43–45], які утворюють потужну систему дискурсу щодо механізмів української влади, супроводження політичного дискурсу щодо виборчих змагань, зовнішнього управління владними процесами в Україні навколо російсько-українського конфлікту, системного корупційного переродження влади тощо [3].

Відбувається прискорений процес посилення інфляції безпеки, знецінення норм, функціональної спроможності інституційних структур держави, механізмів забезпечення її безпеки. Алгоритми таких платформ як Google, Facebook, YouTube, технологій «хмарних» сховищ даних – drop box,

google drive, geep fake, block chain тощо – дозволяють тотально впливати на судження людей, політичну сферу, об'єкти та інструменти державно-владних рішень. Боти коректують уяви про фізичну реальність або формують альтернативні реальності. Надспроможності сучасних дискурсивних технологій відкривають найширші можливості для масштабування інструментів впливу на свідомість людини.

Сучасна форма тіньової паралельної реальності, що притаманна «автономній» державі, є найбільш розвиненою за своїми деформаційними, тінізаційними можливостями, вітчизняною макросуспільною тіньовою формою, що має найпотужніший потенціал щодо реалізації своїх внутрішньокорпоративних цілей, спрямованих на поширення та поглиблення потуг тіньового простору, що мають високий ранг тіньової небезпеки – небезпеки надзвичайного звуження легітимної частини реалізації офіційної політики влади, подальшої руйнації, деградації інституційної системи держави, громадянського суспільства. Тіньова паралельна реальність є найвпливовішим суспільним феноменом, що не зважаючи на високий потенціал українського суспільства в багатьох сферах суспільного життя максимально мінімізує реальні результати національного поступу.

Таким чином, оксиморон української влади, що втілює всю її провідну неспроможність, феномен диспотенційності щодо задоволення кричущих потреб суспільства, онтологічно презентований її поділом на два обличчя – офіційного, легітимного, що виконує функцію прикриття другого в масці-мрії, в образі влади як шляхетного лицаря з обітницею цнотливості, і другого – тіньового, демонічного, функцією якого є старобільшовицьке, великогріховне будівництво засобами тіньово-кримінальної змоги чергового «Межигір'я» для себе улюбленого адміністративно-владними корупційними можливостями перерозподілу влади і власності, життя у просторі поза законом.

Отже, «автономна» тіньова влада («двоєладдя») – це регресивна владна форма еволюції парцелярного господарства як система існування тіньових, автономних, паралельних, нелегітимних, неконституційних, позанормативних структур впливу на владний процес, безпосереднім чином причетних до підготовки, узгодження та реалізації державно-владних рішень, що склалася за рахунок кланово-мафіозної змови,

що утворює «друге залаштункове коло, переслідує власні, корпоративні, вузькокорисливі інтереси тіньової влади і найсуттєвішим чином відрізняються від вимог суспільства, делегованих ним легальним представницьким інституціям влади. Тіньовий механізм прийняття рішень «автономною» владою забезпечує особливий механізм її недоторканості, формальної непричетності до відповідальності перед суспільством, забезпечення функціональної компетентності органів влади. Головним засобом забезпечення форми «автономного» тіньового режиму двоєвладдя є формування й функціонування владних структур паралельної тіньової реальності.

Необхідність широкого реформістського оновлення суспільства обумовлює виконання для цього необхідної передумови – попереднього обмеження, поступового детінізаційного оздоровлення, системи наявної тіньової інформаційної реальності в діяльності «автономної» тіньової влади. Тобто для ефективної боротьби зі системною корупцією, тотальною тінізацією влади, її деградацією слід найприскіпливішу увагу національній системі безпеки звернути на сфери, механізм розробки та прийняття державних рішень (як внутрішніх, так і зовнішніх), максимально сприяти їх поступовій детінізації та прозорості. Адже, як правило, найрішучі реформістські заходи, покладена на існуючий владний тіньовий базис, можуть дати лише посилення (часто прискорене) подальших тінізаційних процесів. Отже, успішні суспільні реформи потребують наявності та реалізації попередньої стратегії детінізації, вивчення історичного досвіду проведення успішних вітчизняних, зокрема «козацьких» реформ. Інституційно її функційні органи можуть бути створені на базі підрозділів Ради національної безпеки і оборони України, що розбудовуються в країні, котрі мають між собою внутрішньосистемні зв'язки.

Висновки

Слід зробити загальний висновок про те, що владний конфлікт реалізується як у матеріальному (фізичному), так і в дискурсивному вимірах. Відповідно для визначення сутнісних ознак конфлікту необхідно враховувати два модули її існування: 1) конфлікт як феномен фізичної реальності; 2) конфлікт як дискурсивний конструкт. Співвідношення між двома модулями може бути описане, зокрема, за допомогою сучасних когнітивно-семан-

тичних і комунікативних підходів, що дозволяють поставити питання про характер зв'язку між текстами щодо владного конфлікту (дискурсивними практиками й наративами) та матеріальними (фізичними) параметрами владних криз.

Гібридний владний конфлікт, що обумовлює кризовий характер владних процесів, у загальному вигляді розуміють як конфліктні дії, що здійснюють шляхом поєднання інформаційних, управлінських, економічних та інших засобів з метою досягнення стратегічних владних цілей. Специфіка такого поєднання полягає в тому, що кожний із способів ведення гібридного конфлікту застосовується у владних цілях і використовується як засіб усунення політичного супротивника. Таке функціональне поєднання у межах гібридних конфліктів гетерогенних явищ і засобів вимагає комплексного аналітичного підходу з боку представників різних галузей знань. Слід, однак, взяти до уваги, що на заваді побудові комплексних міждисциплінарних підходів стоять відмінності у предметній сфері окремих наук, що мають справу з тим самим об'єктом, у цьому випадку – з гібридними владним конфліктом.

В останні десятиліття співвідношення двох модусів владного конфлікту – дискурсивного та матеріального – набуло різко асиметричного характеру: матеріальний модус владних процесів залишається відносно локалізованим, обмеженим, у значній мірі вторинним.

Синкретизм тіньового бізнесу та влади як макросуспільне утворення, як симбіоз тіньової влади та бізнесу потребують й відповідної адекватної форми владної організації, що виявляється в існуванні тіньової «автономної» держави.

Поява «автономної» (від суспільних інтересів) тіньової влади в умовах прискореного розвитку паралельних тіньових реальностей означає все більшу її сегментованість (автономізацію), тінізацію, конфліктність влади.

Суспільна форма тіньової «автономної» держави є результатом діалектичного заперечення та утримання в собі (діалектичне зняття) попередніх форм історичного розвитку, що має кланову неформальну структуру, сформовану на базі територіально-бізнесового та службово-бізнесового нагромадження клієнтських, корупційних зв'язків в адміністративно-бізнесових групах, що утворюють нетранспарентну, «автономну» (від офіційної держави, суспільства), паразитар-

ну, тіньову паралельну офіційній, державу (державу – реципієнта паразитарних структур). Таким чином дисфункційні проблеми організації влади, зокрема наявності в ній системної тінізації, корупції в Україні, обумовлені найтіснішим зв'язком із закономірностями інтенсивного типу тіньової діяльності, розвитку метаморфоз неформальної організації, наявності джерел потенційної дисфункційності в їх генезі.

Таким чином, оксиморон української влади, що втілює всю її провідну неспроможність, феномен диспотенційності щодо задоволення кричущих потреб суспільства, онтологічно презентований її поділом на два обличчя – офіційного, легітимного, що виконує функцію прикриття другого в масці-мрії, в образі влади як шляхетного лицаря з обітницею цнотливості, і другого – тіньового, демонічного, функцією якого є старобільшовицьке, великогірхове будівництво засобами тіньово-кримінальної змоги чергового «Межигір'я» для себе улюбленого адміністративно-владними корупційними можливостями перерозподілу влади і власності, життя у просторі поза законом.

«Автономна» тіньова влада («двоєвладдя») – це регресивна владна форма еволюції парцелярного господарства як система існування тіньових, автономних, паралельних, нелегітимних, неконституційних, позанормативних структур впливу на владний процес, безпосереднім чином причетних до підготовки, узгодження та реалізації державно-владних рішень, що склалася за рахунок кланово-мафіозної змови, що утворює «друге залаштункове коло, переслідує власні, корпоративні, вузькокорисливі інтереси тіньової влади і найсуттєвішим чином відрізняються від вимог суспільства, делегованих ним легальним представницьким інституціям влади.

Список використаних джерел

1. Задорожний Г. Оновлення методології як умова відродження економіки. Дзеркало тижня. 2017 (11 лист.).
2. Гальчинський А. Економічна наука: проблеми методологічного оновлення. Економіка України. 2007. № 3. С. 4–13.
3. Предборський В. А. Тіньове паралельне парасупільство як підсистема поліструктур паралельної реальності. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Державного наук.–дослід. ін–ту інформатизації і моделювання економіки Мінекономрозвитку України. К., 2018. № 4. С. 7–15.

4. Предборський В. А. Гібридна, кризова паралельна реальність владного простору як загроза національній безпеці. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Державного наук.–дослід. ін–ту інформатизації і моделювання економіки Мінекономрозвитку України. К., 2018. № 10. С. 7–16.

5. Предборський В. А. Теорія тіньової економіки в умовах трансформаційних процесів. Київ : Задруга, 2014. 400 с.

6. Світова гібридна війна: український фронт / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Харків : Фоліо, 2017. 496 с.

7. Санєгін С., Рябцев Г. Світові ринки нафти та газу: ризики і можливості для України. Дзеркало тижня. 2018. № 24–25.

References

1. Zadorozhnyj G. Onovlennya metodologiyi yak umova vidrodzhennya ekonomiki. Dzerkalo tizhnya. 2017 (11 list.).
2. Galchinskij A. Ekonomichna nauka: problemi metodologichnogo onovlennya. Ekonomika Ukrayini. 2007. № 3. S. 4–13.
3. Predborskij V. A. Tinove paralelne parasuspilstvo yak pidsistema polistruktur paralelnoyi realnosti. Formuvannya rinkovih vidnosin v Ukrayini : zb. nauk. pr. Derzhavnogo nauk.–doslid. in–tu informatizaciyi i modelyuvannya ekonomiki Minekonomrozvitku Ukrayini. K., 2018. № 4. S. 7–15.
4. Predbors'kyj V. A. Gibry'dna, kry'zova paralel'na real'nist' vladnogo prostoru yak zagroza nacional'nij bezpeci. Formuvannya ry'nkovy'x vidnosy'n v Ukrayini : zb. nauk. pr. Derzhavnogo nauk.–doslid. in–tu informaty'zaciyi i modelyuvannya ekonomiky' Minekonomrozvy'tku Ukrayiny'. K., 2018. № 10. S. 7–16.
5. Predbors'kyj V. A. Teoriya tin'ovoyi ekonomiky' v umovax transformacijny'x procesiv. Ky'viv : Zadruga, 2014. 400 s.
6. Svitova gibridna vijna: ukrayinskij front / Za zag. red. V. P. Gorbulina. Harkiv : Folio, 2017. 496 s.
7. Sanyegin S., Ryabcev G. Svitovi ry'nky' nafty' ta gazu: ry'zy'ky' i mozhly'vosti dlya Ukrayiny'. Dzerkalo ty'zhnya. 2018. № 24–25.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

професор кафедри фінансового права та фіскального адміністрування, Національна академія внутрішніх справ, д.е.н., професор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Данные об авторе

Предборский Валентин Антонович,

профессор кафедры финансового права и фискального администрирования, Национальная академия внутренних дел, д.э.н., профессор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Valentin Predborskiy,

professor of the Department of Financial Law and Fiscal Administration, National Academy of Internal Affairs, Doctor of Economic Sciences, Professor
e-mail: prvika2015@gmail.com

УДК 336.2

ІВАНЧЕНКО Д.І.

До питання розбудови ризикоорієнтованої системи середньострокового прогнозування ПДВ

Предметом дослідження є проблеми розвитку ризикоорієнтованої системи середньострокового прогнозування ПДВ.

Метою дослідження є науково-практичне обґрунтування питання розбудови ризикоорієнтованої системи середньострокового прогнозування ПДВ.

Методи дослідження. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження економічних явищ щодо середньострокового прогнозування ПДВ.

Галузь застосування результатів. Державні фінанси, бюджетний процес, управління доходами бюджету, середньострокове бюджетне прогнозування.

Результати роботи. Встановлено, що якісний прогноз ПДВ ляже в основу середньострокового бюджетного планування. Виокремлено основні фактори зниження фіскальної ефективності ПДВ, що передбачає необхідність побудови ризикоорієнтованої системи прогнозування. Україна взяла на себе зобов'язання запровадити ефективно працюючу систему середньострокового бюджетного планування, що вже закріплено на законодавчому рівні, як і у більшості країн ЄС. В ЄС застосовується переважно модель «наступний за поточним плюс два наступні роки». Поточний рік є бюджетним, тобто на цей рік складається бюджет і прогноз. Також обов'язковою частиною середньострокового планування є система фіскальних правил та обмежень. Визначено етапи середньострокового прогнозування ПДВ з урахуванням ризикоорієнтованого підходу.

Висновки. Запропоновано напрями удосконалення механізмів середньострокового прогнозування ПДВ, яке має зокрема забезпечуватися через прозорість відносин між суб'єктами податкового менеджменту на державному рівні, зменшення впливу людського фактору на основі збільшення якості інформаційно-технічного забезпечення із застосуванням системного та ризикоорієнтованого підходів.

Ризикоорієнтована система середньострокового прогнозування ПДВ має бути спрямована на мінімізацію ризиків доходів бюджету, в основі якої має бути: здійснення відповідних кроків із виконання дохідної частини бюджету за рахунок ПДВ; розвиток системи фінансового моніторингу та запровадження інструментів протидії ухилянню від оподаткування; удосконалення механізму функціонування ПДВ; тощо.

Ключові слова: ПДВ, доходи бюджету, середньострокове прогнозування ПДВ, ризикоорієнтоване прогнозування.

ІВАНЧЕНКО Д.І.

К вопросу развития рискоориентированной системы среднесрочного прогнозирования НДС

Предметом исследования являются проблемы развития рискоориентированной системы среднесрочного прогнозирования НДС.

Целью исследования является научно-практическое обоснование вопросов развития риско-